

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Мухиддинова Шахида Атабековна

Город Ташкент Юнусабадский район

средняя школа 247 Учитель начальных классов

Аннотация: *Я убеждена в том, что воспитание духовно богатой, высококультурной и нравственной личности может успешно осуществляться лишь в тесном сотрудничестве с семьей.*

Ключевые слова: *родитель, начальный класс, воспитательный процесс, личность.*

Первые впечатления от окружающей жизни ребенок получает в семье, на их основе формируется характер. Влияние семьи потому так сильно, что оно осуществляется постоянно, длительное время и в самых различных условиях и ситуациях. Главная особенность семейного воспитания в том, что оно эмоционально по своему содержанию и предполагает любовь родителей к детям и ответное чувство детей к родителям. От того, на что и как направлено влияние семьи, во многом будет зависеть результат воспитания.

Чтобы он был успешным, родители должны знать основные педагогические требования и создавать необходимые условия для воспитания ребенка в семье. Что же это за условия?

- 1) Прежде всего – семейная атмосфера, когда каждый из родителей и членов семьи понимает свою ответственность за воспитание детей;
- 2) рационально организованный быт, режим жизни ребенка в семье;
- 3) любовь родителей к ребенку;
- 4) авторитет родителей, единство требований к детям всех членов семьи
- 5) уважение к личности ребенка;
- 6) единые, согласованные требования семьи и школы.

Система воспитания дает учащимся установку на правильный, социально одобряемый образ жизни в школе и вне ее, формирует патриотическую позицию школьников, устойчивые привычки в поведении, отношении к людям, к делу, к построению модели собственной жизнедеятельности. Свой план я составляю исходя из воспитательной программы. Одним из ее направлений является формирование гражданского отношения к своей семье [1]. Задачи этого направления:

- 1) формировать уважение к членам семьи;
- 2) воспитывать семьянина, любящего своих родителей, родственников;

3) формировать у школьников понятия сущности основных социальных ролей, умение разрешать возникающие семейные трудности. Я использую следующие формы работы с родителями.

1. Работа с родительским комитетом (знакомство с семьями учеников, выявление причины непосещения детьми школы, помощь учителю в проведении праздников, привлечение родителей к чтению лекций, к проведению экскурсий).
2. Родительские собрания на темы «Мотивация учения и пути ее формирования в семье», «Охрана здоровья детей – основные направления работы школы», «Роль книги в воспитании учащихся», «Семья и воспитание у детей трудолюбия» и др.
3. Индивидуальная работа с родителями.
4. Дни открытых дверей: каждую четверть даю открытый урок, с тем чтобы родители увидели успехи и недочеты в учебе детей, познакомились с выставкой детских работ.
5. Конференции для родителей: «Высокая должность – отец», «Гармония общения – залог психоэмоционального состояния ребенка».
6. Лекторий для родителей: «Возрастные особенности младших школьников», «Воспитание у младших школьников культуры поведения».
7. Психолого-педагогическая диагностика семейного воспитания (анкетирование).

8. Семейные праздники: «Папа, мама, я – дружная семья», «Будем знакомы», «Спасибо скажем бабушкам, спасибо скажем мамам», «Семейный круг» (разработку см. ниже) и др. Цель всех этих семейных мероприятий: научить каждого школьника учиться, жить и работать в коллективе; превратить обучение в творческий процесс, в ходе которого формировались бы познавательные интересы школьников, развивались их способности, самостоятельность мышления, желание и умение активно работать; воспитывать чувства дружбы и товарищества, ответственности за свои поступки. Цели работы с родителями: повысить педагогическую культуру родителей, привлечь их к активному участию в учебно-воспитательном процессе, создать дружный, сплоченный коллектив родителей, детей, учителей.

Использованная литература:

1. Школьные правила. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://idumru/archives/8713.uz/> (дата обращения: 21.05.2019).
2. Абдуллаев Ю. «Методика обучения грамоте в старой школе» Ташкент «Учитель» 1996 г.
3. Амонов Ю. С. Научный подход А. Фитрата к пословицам // Современные тенденции развития науки и техники. - 2016. - С. 5.